

ЭОЖ 378

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТАЛАПТАРЫ

КҮНПЕИІС ЖҰМАХАН КАЛПЕИІСҰЛЫ

п.ғ.к. аға оқытушы

ДАРИБАЕВА МАДИНА ДОСКУЛКЫЗЫ

магистр, аға оқытушы

НУРМАХАМБЕТОВА АСЕЛ АЛИШЕРОВНА

магистр, аға оқытушы

Орталық Азия Инновациялық университеті Шымкент қ. Қазақстан
Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры «Педагогики».

Аннотация: В содержании статьи описаны основные требования и особенности обновленной образовательной программы преподавания предмета художественного труда, проходящей в начальных классах. Вместе с тем, в учебниках художественного труда рассматриваются основные направления преподавания предмета художественного труда и учебных материалов предмета изобразительного искусства в их преемственности.

Ключевые слова: инновации, креативное обучение, интерактивное общение, обновленное образование, обновленная учебная программа, образование, обучение.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі еліміз егемендік алған жылдардан бастап оңтайландыру арқылы бірқатар жетістіктерге қол жеткізіп келеді. Әсіресе орта білім беретін мектептердегі білім беру деңгейі мен білім сапасына жаңа талаптар қойылып, біршама жүйелі реформалар жүрізілу арқасында оң нәтижелер бар. Ол білім беру саласындағы жүргізіліп жатқан реформалар еліміздегі білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, сол арқылы әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды даярлау міндеттері жүктеліп отырғаны айғақты.

Дегенмен, сапалы білім беру – оқыту мен тәрбиелеудің үздіксіз үдерісі болып табылады. Бүгінгі таңда білім берудегі негізгі мақсаттардың бірі-жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой-талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыруда [1]. Осы мақсаттарды орындауда білім берудің бүкіл әлемдік талап тілектеріне орай интерактивті қатынас жасауға оны жүзеге асыратын техникалық құралдардың арқасында мүмкіндіктерді пайдалана біліп, дамытып отыра алатын ақпараттық қоғамға көшіп отырмыз.

Біз қарастырып отырған мәселенің өзектілігі “көркем еңбек” пәнінің жаңартылған білім бағдаламасының негізгі өзгешіліктері қандай деген сұрақтарға жауап беретін болсақ, бұл өзгерістер мектеп оқушыларының мүмкіндігін барынша аша алатын, оқушының қызығушылығын, икемділігін, өмірге бейімділігін қалыптастыруға негізделген мектептер жүйесіндегі бағдарлама болып отырғаны дәйекті. Бағдарламаның құндылығы неде? Бұрынғы білім жүйесінен қандай айырмашылығы бар? - деген сұрақтарға тоқталар болсақ:

Біріншіден, жаңартылған білім бағдарламасының ерекшелігі пәнге деген өзара байланысты нығайту және өмір бойы білім алу сияқты құндылықтарға негізделген.

Екіншіден, жаңартылған білім жүйесінің оқушылардың бойындағы негізгі дағдыларды дамытуға бағытталған. Негізгі дағдылары қалыптасқан баланың функционалдық сауаттылығы жоғары, сыни ойлай алатын, өмірдің кез келген жағдаяттарынан шыға алатын болып өсуіне кепілдік береді деп ойлаймын.

Үшіншіден, жаңартылған білім берудегі креативті бағалаудың тиімділігі. Бағалау білім беру мазмұнының құрамдас бөлігі болғандықтан, бағдарлама мақсаттары мен күтілетін нәтижемен тығыз байланыстырылғандығы байқалады.

Осындай бағдарлама талаптарын орындауға бағытталған ҚР Білім және Ғылым министрлігінің басшылығымен жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сынып оқушыларына жаңартылған оқу бағдарламасы талаптарына орай 2019-2020 оқу жылынан бастап жаңа пән атауымен ұсынылып отырған «Көркем еңбек» оқулығы, байырғы «Бейнелеу өнері» және «Еңбекке баулу» (технология) пәндерінің негізгі қағидаларын сақтай отырып, айналамыздағы қоршаған шынайы өмірмен тікелей байланысқа бағыттайтын, оқу материалдарының мазмұны жағынан өзара сабақтас екі пәннің де мазмұнын тереңдете отырып құрылғандығы маңызды.

Жаңартылған оқу бағдарламасы талаптарына сәйкес ұсынылып отырған оқулықта: оқу бағдарламасындағы ортақ тақырыптар бойынша жалпы көркем еңбекке баулу материалдары, бейнелеу өнеріндегі тұстану, сурет, композиция, сәндік-қолданбалы өнер (ұлттық қолөнер, ұлттық бұйым, ұлттық салт-дәстүр) сонымен қатар көркем бұйымдар жасау тәсілдері мен жолдары қарастырылған. Бастауыш сынып оқушыларының білім, білік және еңбек ету дағдыларын қалыптастыруға бағытталған көркем еңбекті оқыту теориясы мен әдістемелік материалдарыда кеңінен енгізілген [2].

Бұл оқулық, бұған дейін бірнеше рет эксперимент ретінде зерделеніп жан-жақты қарастырылып, екі пәннің оқу материалдарының мазмұнында мектеп оқушыларының жалпы өнертану бағытында терең білім алуға негізделген. Бастауыш білім сатысының көркем еңбек әліппесі мен оқушылар әрбір тақырып бойынша тек білім алып қана қоймай, жаңа материалды талдауды сабақтастыра отырып оқып, үйреніп, талпыныс жасауға жүйелі сұрақтармен қамтылған. Мысалы бейнелеу өнері пәнінің белгілі бір тақырып аумағында қандай пішіндермен танысып отырғанын түсіндіріп қана қоймай, пішіндерді қандай сызықтармен құрастыруға немесе ойластыруда ол сызықтардың ролін, яғни қарапайым пішіндерден күрделі пішіндер құралатыны және ол пішіндерден аппликация арқылы бейнелік дүниелерді тудыру жақтары оқушыларды қызықтыра түседі.

Сонымен қатар «Өзім туралы» тақырыбында адамдардың бет келбеті, әрбір адамдардың бет әлпетіндегі негізгі ерекшеліктері мен қатар ұқсастықтары қамтылған. Әрбір тақырып соңында, оқу материалдарын қаншалықты меңгергендігі, түсінгендігін анықтау үшін қойылатын жеке сұрақтарға оқушылар ойланып, өз бетінше ізденуге талпындырады, ынталандырады [3].

Мұғалім әрбір жаңа оқу материалдарын түсіндіргенде көрнекілік суреттер мен сабақтастырып түсіндіруде оқу материалдарына оқушылар назарын аудару жағына аса мән берілуі тиіс.

Бүгінгі күнге дейін дәстүрлі оқытудың әдістемесінде оқушылар пән бойынша тақырыптың оқу материалын меңгере отырып, олардың танымдық және тәрбиелілік жағынан дамытуды көздеген болатын болса, жаңартылған білім берудің оқыту әдістемесі дәстүрлі оқытуда көзделген дамытушылық мақсатын, сабақтың білімділік мақсатының орнымен ауысып отырғаны байқалады. Бірақ, жаңартылған білім берудің сабақ мақсаттары оқушылардың басым ойлау операцияларын (танымдық дағдылар), тұлғалық қасиеттерін және ұлтжандылыққа бағытталған (тәрбиелілік) қасиеттерді дамытуды мүдделейді.

Демек, мұғалім сабақты жоспарлағанда оқыту мақсаттары психологиялық және педагогикалық құндылықтарға баулумен шектелмей, дамытуға бағытталған қасиеттерін үздіксіз, мұғалімнің пән сабақтарында оқыту әдістемесін түзетуге және білім алушылардың өздерінің танымдық деңгейлерін бағамдап отыруына анық, айқын және нақты өлшемдерді анықтап отыруды қажет етеді. Яғни, әрбір білім алушының танымдық дағдылары мен білім, білік деңгейлерін анықтауға мүмкіндіктер туып отырады.

Қорыта келгенде біз айтып отырған білім берудің өзекті мәселелерін тиімді шешуде жаңартылған оқу бағдаламасы талаптарына орай бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптары үшін құрылған «Көркем еңбек» пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасында мына төмендегі негізгі шарттар орындалынуы тиіс:

- оқу бағдарламасы оқушылардың жас ерекшеліктерінің танымдық мүмкіндіктеріне сәйкес әр оқу пәнінің мазмұнын және олардың білім, білік, дағдыларын натылауды қажеттейді;

- оқу бағдарламасында оқу-нормативтік құжаттың дәстүрлі міндеттері заманауи мектепте білім беру процесін ұйымдастыруда инновациялық тәсілдерді кіріктіруді қажеттейді;

- күнделікті білім беру үдерісінде оқушылардың меңгерген білім, білік және дағдыларын кез келген оқу процесінде және өмір жағдаяттарында пайдалану даярлылығын қалыптастыруға, жетістікке қол жеткізуге, дамытуға бағытталған негізгі ұстанымды қажеттейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Күнпейіс Ж.Қ., Дарибаева М. Сапалы білім - ұлт болашағының кепілі. ҚР Астана қ. “Бөбек” Халықаралық ұйым «Жаһандық ғылыми және инновация: Орталық Азия» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік журнал. 15.12.2022.
2. Сақова Ш. Жаңартылған білім бағдарламасының көркем еңбек пәнін оқытудың тиімді әдіс- тәсілдері. USTAZ [htt// ustaz.kz](http://ustaz.kz)
3. Күнпейіс Ж.Қ., Жүнісова Н.А. Көркем еңбекті оқыту әдістемесі және критериялды бағалау технологиясы. Оқу құралы. Шымкент -2021.